

PROSES ELEKTROKIMIA DENGAN FILTER CARBON NANOTUBE UNTUK PENGOLAHAN AIR DAN AIR LIMBAH

Rifkah Akmalina

Abstrak

Penggunaan air dalam kehidupan manusia sehari-hari menjadikan sumber daya tersebut harus dipenuhi dalam kondisi standar sesuai peruntukannya. Berbagai teknologi pengolahan air seperti membran, adsorpsi, elektrolisis mulai diaplikasikan secara luas dalam pengolahan air dan air limbah. Nanoteknologi menjadi salah satu teknologi yang menarik untuk diaplikasikan dalam pengolahan air, seperti penggunaan nanomaterial, nanokomposit, engineered nanoparticle, nanofiltrasi, dan carbon nanotube filter. Carbon nanotube filter (CNT) dinilai efektif untuk menghilangkan berbagai kontaminan, baik kontaminan kimia dan biologi, serta patogen dalam air. Kombinasi dari CNT filter dengan proses elektrokimia dinilai mampu meningkatkan penghilangan patogen dan menginaktivasi patogen, karena adanya sifat konduktif dari CNT. Proses filtrasi elektrokimia terdiri dari tiga proses, yaitu transfer massa secara hidrodinamik, adsorpsi atau desorpsi secara fisik, dan transfer elektron. Efisiensi dari proses ini dipengaruhi oleh potensial anoda, laju alir, kekuatan ion, dan bahan katoda. Berbagai modifikasi seperti melapisi CNT filter dengan logam, oksidasi anoda dengan kombinasi *in situ*, dan electro-fenton merupakan beberapa contoh perkembangan dalam teknologi CNT filter yang berbasis elektrokimia. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi arus dengan konsumsi energi yang lebih rendah. Reaktor seepage carbon nanotube electrode (SCNE) dikembangkan dan diaplikasikan untuk memfasiliasi transfer massa kontaminan dari larutan bulk ke permukaan elektroda. Kemampuan reaktor SCNE dalam menghilangkan warna pada larutan dan COD dipengaruhi oleh perpindahan molekul organik dari larutan bulk ke permukaan elektroda yang lebih cepat dibandingkan proses konvensional.

Kata kunci: nanoteknologi, carbon nanotube filter, elektrokimia

1 Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak terlepas dari penggunaan air, baik untuk air minum maupun kegiatan lainnya. Hal tersebut menjadikan air harus dipenuhi dalam kondisi standar sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, untuk memperoleh air minum yang sesuai standar minimal diperlukan *treatment* untuk menghilangkan virus, bakteri, dan protozoa. Alasan tersebut menjadi salah satu dasar dikembangkannya teknologi pengolahan air yang efektif dan efisien, khususnya teknologi yang mampu mengolah air secara lebih efektif dengan biaya yang rendah.

Berbagai teknologi seperti membran, adsorpsi, *reverse osmosis*, elektrolisis telah dikembangkan dan diaplikasikan secara luas dalam pengolahan air dan air limbah. Saat ini nanoteknologi menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh karena potensinya dalam mengolah air yang dinilai cukup menjanjikan, seperti penggunaan nanomaterial, *nanocomposite*, *engineered nanoparticle*, nanofiltrasi, dan *carbon nanotube* filter.

Teknologi nano, seperti *nanotube* bersifat unik dalam hal ukuran, ketersediaan permukaan reaksi, serta reaktivitasnya. *Carbon nanotube* memiliki aspek rasio yang tinggi ($10^3 - 10^7$), luas permukaan spesifik yang besar ($50 - 1000 \text{ m}^2\text{g}^{-1}$), serta kekuatan mekanis yang tinggi.

Carbon nanotube (CNT) filter saat ini telah digunakan secara luas untuk menghilangkan berbagai kontaminan, baik kontaminan kimia maupun biologi. CNT filter dinilai efektif untuk menghilangkan polutan organik dalam air, seperti kandungan garam, protein, virus, *perfluorinated chemicals*, dan fenol. Filter berbasis CNT juga dinilai efektif untuk menghilangkan patogen.

Keunggulan CNT filter dalam pengolahan air untuk menghilangkan berbagai kontaminan dirasa

masih dapat dikembangkan dengan mengkombinasikan teknologi tersebut dengan teknologi lain yang dapat menghasilkan air bersih secara lebih efektif. Salah satunya dengan mengaplikasikan proses elektrokimia pada CNT filter. Sifat konduktif dari CNT memungkinkan adanya reaksi elektrokimia secara simultan saat proses filtrasi sehingga mampu meningkatkan penghilangan patogen dan menginaktivasi patogen. CNT juga dapat dimanipulasi menjadi film dengan ketebalan mikrometer sehingga mampu menghilangkan virus lebih efektif dibandingkan dengan mikrofiltrasi [7,8].

Elektrokimia banyak digunakan dalam proses pemisahan, pengendalian korosi, sensor elektroanalisis, *electroplating*, dan *fuel cell*. Di samping itu elektrokimia juga diaplikasikan dalam bidang lingkungan, seperti pengolahan air limbah, *environmental sensing*, dan baterai. Keunggulan lain dari penerapan proses elektrokimia adalah kemampuannya dalam mengurangi laju *fouling* pada filter dengan metode *foulant in situ*, prosesnya mudah dikendalikan oleh potensial dan arus, serta beberapa proses dapat dioperasikan pada tekanan dan temperatur yang rendah tanpa penambahan reagen lain.

Di antara beberapa kelebihan tersebut, teknologi elektrokimia juga memiliki keterbatasan dalam pengolahan air limbah, yaitu biaya yang diperlukan cukup tinggi serta efisiensi arusnya rendah yang disebabkan oleh transfer massa kontaminan dari air ke permukaan elektroda.

Seiring dengan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu, kombinasi antara teknologi *carbon nanotube filter* dengan elektrokimia untuk pengolahan air dan air limbah mulai banyak diteliti dan dikembangkan. Aplikasi kombinasi teknologi tersebut menjadi hal yang menarik, karena *carbon nanotube* (CNT) filter yang berbasis elektrokimia terbukti efektif

untuk menghilangkan senyawa kimia serta mikroorganisme melalui proses elektrooksidasi. CNT dapat dimanfaatkan sebagai filter elektrokimia yang efektif untuk menghilangkan senyawa kimia secara adsorptif serta melalui proses elektrooksidasi anion dan zat pewarna.

Penggunaan karbon merupakan salah satu alternatif solusi dalam proses disinfeksi secara kimia untuk menggantikan penggunaan senyawa klorin dan *boron-doped diamond* (BDD). Senyawa klorin aktif yang digunakan dalam proses elektrokimia (elektroklorinasi) dapat menghasilkan *disinfection byproduct* (DBP) yang berbahaya. Penggunaan anoda BDD dapat menjadi solusi karena tidak menghasilkan senyawa klorin aktif sehingga lebih efektif untuk inaktivasi bakteri. Namun, anoda BDD membutuhkan potensial yang cukup tinggi sehingga energi yang dibutuhkan juga tinggi. Oleh karena itu, anoda *carbon cloth*, *carbon fiber*, dan *granular activated carbon* merupakan pilihan yang tepat dan efektif untuk inaktivasi bakteri melalui proses elektrokimia dengan potensial yang cukup rendah sehingga kebutuhan energi lebih sedikit, tidak menghasilkan DBP. Aktivitas anti mikroba dalam *carbon nanotube* juga menjadikan teknologi tersebut cukup diminati.

CNT filter yang aktif secara elektrokimia memungkinkan terjadinya proses elektrooksidasi tambahan bagi kontaminan yang telah teradsorpsi. Di samping itu, CNT filter berbasis elektrokimia memiliki fleksibilitas dan kestabilan yang tinggi, serta memiliki luas permukaan spesifik yang besar. Luas permukaan yang besar menghasilkan kemampuan adsorpsi yang lebih tinggi untuk pengolahan air dan air limbah serta

berpotensi lebih bagi senyawa kimia untuk bereaksi. Kondisi ini membuat kombinasi proses *carbon nanotube filter* dan elektrokimia menjadi efektif untuk diaplikasikan dalam teknologi pengolahan air.

2 Prinsip kerja CNT filter elektrokimia

Carbon nanotube terdiri dari lembaran *graphene* yang melapisi *single-walled nanotubes* (SWNT) atau *coaxial double* dan *multiwalled nanotubes* (DWNT dan MWNT). CNT filter terdiri dari seratus *tubes* yang terkait satu sama lain oleh gaya van der Waals, sehingga menyediakan luas permukaan yang lebih besar dan mampu menghilangkan kontaminan biologi, seperti bakteri dan virus, serta menghilangkan kontaminan kimia. *Carbon nanotube* memiliki pori di antara kumpulan *tube* sehingga memungkinkan terjadinya adsorpsi untuk adsorbat dengan berat molekul yang kecil, seperti ion logam. Luas permukaan dan volume mesopori dari CNT dapat ditingkatkan dengan purifikasi, misalnya dengan *treatment* menggunakan senyawa asam, basa, gas, atau dengan *treatment* menggunakan panas.

Modifikasi kimia pada *carbon nanotube* dapat meningkatkan kelarutan dan memudahkan proses purifikasi. Namun salah satu kelemahan dari modifikasi tersebut adalah sifat dari *carbon nanotube* yang sangat inert akibat delokalisasi sistem elektron π [26]. Komposisi dari *nanotube* secara tidak langsung dapat mempengaruhi penambahan oksigen sehingga membentuk gugus karboksil dan hidroksil. Gugus tersebut dapat meningkatkan kelarutan dalam air atau alkohol secara signifikan dibandingkan dengan *pristine nanotubes*.

Tabel 1. Aplikasi *carbon nanotubes* pada pengolahan air dan air limbah [22]

Proses	Sifat dan karakteristik	Aplikasi
Adsorpsi	Memiliki luas permukaan yang besar, sisi aktif untuk adsorpsi lebih luas, mudah digunakan kembali	Deteksi kontaminan, adsorpsi kontaminan <i>recalcitrant</i>
Proses membrane	Aktivitas antimikroba Berdiameter kecil, memiliki stabilitas kimia dan mekanik yang tinggi	Membran anti- <i>biofouling</i> Membran <i>carbon nanotube</i>
Disinfeksi dan kontrol mikroba	Aktivitas anti mikroba, konduktivitas	Disinfeksi air, anti- <i>biofouling surface</i>
<i>Sensing</i> dan monitoring	Memiliki luas permukaan yang besar, kekuatan mekanik dan stabilitas kimia yang tinggi, serta karakteristik elektronik yang baik	Deteksi elektrokimia, prekonsentrasi sampel

Tabel 2. Sifat dan karakteristik berbagai jenis *carbon nanotube* [23]

Jenis CNT	Volume mikropori (cm ³ /g)	Volume mesopori (cm ³ /g)	Karakteristik
Pristine	0,06 – 0,15	0,85	
Modifikasi dengan HNO ₃		0,37	Menghasilkan oksigen yang mengandung gugus karboksil dan hidroksil
Modifikasi dengan NH ₃		0,42	Menghilangkan gugus karboksil dan hidroksil
Modifikasi dengan KOH	0,17	1,04	1. Meningkatkan mikropori dan mesopori 2. Semakin tinggi rasio KOH/CNT, volume pori semakin besar
Aktivasi dengan udara	0,06	0,56	1. Mempunyai volume mikropori yang lebih kecil 2. Menghilangkan logam katalis dan karbon amorf
Aktivasi dengan CO ₂	0,10	0,67	Mempunyai volume mikropori yang besar
Treatment ozon	0,12	0,69	1. <i>Open end caps</i> dan memiliki lubang pada sisi dinding 2. Ozonolisis mengoksidasi atom karbon dan menghasilkan oksigen yang mengandung gugus fungsional
Heat treatment	0,18	0,97	Gugus fungsional yang menutupi pori terdekomposisi oleh panas, meningkatkan luas permukaan

Proses filtrasi elektrokimia terdiri dari tiga proses, yaitu transfer massa secara hidrodinamik, adsorpsi/desorpsi secara fisik yang dipengaruhi oleh temperatur, dan transfer elektron secara langsung yang dipengaruhi oleh tegangan. Kemampuan proses filtrasi

Efisiensi dari penerapan teknologi CNT filter elektrokimia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: (i) potensial anoda, (ii) laju alir, (iii) kekuatan ion, dan (iv) bahan katoda. Agar senyawa kimia dapat teroksidasi, nilai potensial anoda harus lebih tinggi dibandingkan potensial redoks. Namun pada nilai potensial anoda yang tinggi memungkinkan terjadinya pemecahan molekul air, sehingga terjadi kompetisi antara oksidasi senyawa organik dengan evolusi oksigen. Potensial anoda yang tinggi juga menyebabkan degradasi CNT serta membatasi aplikasi CNT untuk pengolahan air secara elektrokimia. Oleh karena itu, potensial anoda dijaga pada nilai yang tidak terlalu tinggi, serta dapat digunakan elektroda *boron-doped diamond* (BDD) untuk meminimalisir kompetisi antara oksidasi *anoxic* dan evolusi oksigen. Salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *overpotential* dari oksigen adalah dengan melapisi permukaan anoda.

elektrokimia dapat dievaluasi melalui proses adsorpsi, desorpsi, dan oksidasi dari zat pewarna dalam larutan, seperti muatan positif pada metilen biru (MB) dan muatan negatif pada metil orange, serta oksidasi anion iodide (I⁻) dan klorin (Cl⁻).

Laju alir terkait dengan kinetika reaksi. Apabila potensial anoda yang digunakan kurang dari 0,3 V maka proses filtrasi dikendalikan oleh reaksi. Meningkatkan laju alir hingga 4 ml/menit akan meningkatkan efisiensi, karena peningkatan laju alir akan meningkatkan laju transfer massa ke permukaan anoda.

Kekuatan ion dalam larutan akan mempengaruhi laju elektrooksidasi. Jenis dan konsentrasi elektrolit yang digunakan memberikan pengaruh yang berbeda pada proses oksidasi. Sebagai contoh, konsentrasi Na₂SO₄ sebagai elektrolit memberikan pengaruh kecil pada oksidasi *ferrocyanide* [29].

Kinerja dari sistem elektrokimia dipengaruhi pula oleh bahan katoda yang digunakan, karena katoda yang berbeda akan menghasilkan tingkat oksidasi yang berbeda pula. Beberapa contoh bahan yang dapat digunakan misalnya *graphite felt*, *carbon felt*, dan *multiwalled carbon nanotube* (MWNT).

Keterangan gambar :

- 1 Katoda perforated stainless steel
- 2 Insulasi silicone rubber separator dan seal
- 3 Cincin anoda titanium yang dipress pada CNT filter anodik
- 4 Filter anodik MWNT yang disupport oleh membran PTFE

Gambar 1. Skema peralatan filtrasi elektrokimia (diadaptasi dari [1])

3 Teknologi carbon nanotube dalam pengolahan air minum

Industri pengolahan air permukaan didirikan berdasarkan asumsi penting, diantaranya sumber air yang masuk ke dalam proses pengolahan hanya terdiri dari kontaminan kimia dan biologi yang terbentuk secara alami, serta kontaminan yang terdapat dalam sumber air dapat dihilangkan melalui *treatment* sederhana yang melibatkan proses koagulasi-flokulasi, filtrasi, dan disinfeksi. Namun dewasa ini, pengolahan air minum menjadi hal yang semakin sulit untuk dilakukan, diantaranya disebabkan oleh beberapa hal berikut: (i) industrialisasi dan urbanisasi menghasilkan senyawa kimia yang bersifat racun bagi air permukaan, (ii) penghilangan patogen dari air baku merupakan hal penting yang mempengaruhi proses pengolahan air minum, (iii) senyawa bersifat racun yang dihasilkan saat *treatment* dapat mempengaruhi kualitas air yang sudah diolah, serta (iv) keberadaan patogen yang bersifat resisten terhadap proses disinfeksi menjadi masalah yang serius, karena disinfeksi merupakan tahapan terakhir dalam pengolahan air minum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penting untuk merealisasikan proses pengolahan air minum yang mampu menghilangkan kontaminan kimia serta mampu menghasilkan air minum tanpa meninggalkan senyawa yang bersifat racun.

Point of use (POU) merupakan salah satu metode *treatment* alternatif yang paling efektif yang mampu menggantikan kebutuhan dari industri pengolahan air terpusat. Sistem POU telah terbukti berhasil diaplikasikan untuk menghilangkan kontaminan kimia, penghilangan timbal menggunakan *activated carbon* dan zeolit, penghilangan senyawa organik, serta penghilangan tembaga dengan *carbonate mineral*.

3.1 CNT sebagai media adsorben untuk menghilangkan kontaminan biologi

Kontaminan biologi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu mikroorganisme, zat yang menyediakan sumber karbon dan memicu pertumbuhan mikroorganisme, misalnya *natural organic matter* (NOM), serta senyawa biologi yang bersifat racun. NOM yang bersifat hidrofilik menjadi perhatian penting dalam pengolahan air minum karena zat tersebut dapat bereaksi dengan disinfektan seperti klorin dan ozon.

Adsorpsi merupakan salah satu teknik sederhana yang dapat digunakan untuk menghilangkan kontaminan biologi pada air minum. Pada umumnya, media adsorben yang digunakan dalam pengolahan air memiliki pori dengan ukuran mikro (mikropori). Meskipun luas permukaannya besar, media mikropori memberikan efisiensi yang rendah karena luas permukaan porinya tidak dapat diakses oleh mikroba.

Carbon nanotube bersifat selektif untuk adsorpsi bakteri. Di samping itu, adsorpsi bakteri pada CNT dipengaruhi oleh laju kinetika yang tinggi. Teori ini membuktikan bahwa penggunaan CNT sebagai media adsorben akan memberikan hasil yang efektif untuk menghilangkan kontaminan biologi yang berupa bakteri. Sementara itu, penghilangan NOM dari air baku dapat dilakukan dengan menggunakan adsorben yang berbasis karbon, seperti *granular activated carbon* (GAC), *biological activated carbon* (BAC), dan *powdered activated carbon* (PAC). Penggunaan karbon sebagai media adsorben terkait dengan sifatnya yang kuat sehingga mempengaruhi kapasitas adsorpsi NOM.

Penghilangan senyawa biologi yang bersifat racun juga dapat dilakukan melalui proses adsorpsi, dimana adsorpsi menggunakan CNT dinilai lebih efektif dibanding menggunakan *activated carbon*, serta jauh lebih efektif dibandingkan *clay mineral* alami. Kinetika penyerapan pada CNT lebih cepat karena molekul sorbat mengalami difusi dari larutan *bulk* menuju permukaan luar dari *mesopore*, dimana hambatan difusinya cukup kecil. Pada CNT, kemampuan adsorpsi dan desorpsi bergantung pada diameter luar dari kontaminan biologi. CNT dengan

diameter luar yang kecil memberikan kemampuan adsorpsi yang lebih tinggi bagi kontaminan [23].

4 Perkembangan CNT filter elektrokimia

Teknologi *carbon nanotube filter* yang berbasis elektrokimia mulai banyak diteliti lebih lanjut serta dikembangkan untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang, khususnya dalam pengolahan air dan air limbah, mengingat efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan cukup tinggi untuk menghilangkan berbagai kontaminan dalam air.

4.1 *Multiwalled Carbon Nanotube (MWNT) filter*

Yang dkk. [33] mengevaluasi MWNT yang *disupport* oleh dua buah *activated carbon* pada poros katoda dan poros anoda di reaktor *seepage carbon nanotube electrode*. Karbon pada reaktor elektroda CNT dioperasikan pada karakteristik fluks dari filtrasi granular, dan diketahui lebih efisien dibandingkan susunan elektroda bipolar yang klasik. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya transfer massa larutan ke permukaan anoda saat proses filtrasi untuk proses oksidasi secara langsung. Struktur jaringan CNT akan

4.2 Modifikasi permukaan CNT filter elektrokimia

Untuk meningkatkan fungsi dan kinerja dari CNT filter elektrokimia, beberapa modifikasi dapat dilakukan pada teknologi tersebut. Salah satu diantaranya yaitu dengan memodifikasi permukaan CNT filter melalui ikatan kovalen dari gugus fungsional, atau adsorpsi non-kovalen dari molekul fungsional ke permukaan CNT. Modifikasi permukaan CNT filter elektrokimia memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja unit karena kapasitas oksidatif dari CNT filter elektrokimia dibatasi oleh reaksi pada permukaan CNT. Sebagai contoh, permukaan CNT diketahui dapat mempengaruhi adsorpsi kimia, karakteristik koloid, karakteristik antimikroba, kinerja katalis sebagai *support*, dan kinerja nanokomposit fotokatalitik.

Modifikasi lainnya dilakukan dengan melapisi CNT filter dengan titanium dioksida (TiO_2) menggunakan metode *simple filtration-steam hydrolysis*. Fokus utama evaluasi kinerja teknologi tersebut juga terletak pada penghilangan ion *arsenic*. Dengan melapisi CNT filter menggunakan TiO_2 terbukti meningkatkan kinetika dan kapasitas penyerapan ion *arsenic*. Hal tersebut mungkin memberikan pengaruh pada transfer massa, aksesibilitas sisi penyerapan, dan muatan negatif pada permukaan TiO_2 , dimana transfer massa dan aksesibilitas sisi penyerapan akan meningkat, sementara muatan negatif pada permukaan TiO_2 akan berkurang. Kinetika penyerapan ion *arsenic* menggunakan TiO_2 -CNT juga akan meningkat dengan meningkatnya laju alir dan potensial sel.

Treatment pada permukaan CNT seperti proses kalsinasi untuk menghilangkan karbon amorf, penambahan asam untuk menghilangkan residu metal oksida, pembentukan gugus *oxyfunctional*, dan

mempengaruhi sifat dan karakteristik proses filtrasi secara signifikan, termasuk laju alir, ukuran pori rata-rata, dan luas permukaan spesifik, dimana hal tersebut akan mempengaruhi kinerja dari CNT filter elektrokimia.

Multiwalled carbon nanotube (MWNT) filter sudah terbukti efektif untuk menghilangkan bakteri dan virus tanpa proses elektrolisis. Dengan kombinasi proses elektrolisis dan filtrasi akan menghasilkan laju inaktivasi bakteri dan virus yang meningkat pada aliran influen. Kelebihan lain dari MWNT filter adalah kemampuan dinding bagian dalamnya untuk transport muatan.

Filter MWNT elektrokimia dapat digunakan secara efektif untuk proses adsorpsi, desorpsi elektrokimia, dan oksidasi zat warna metilen biru serta metil orange. Proses penghilangan serta oksidasi zat warna yang efisien dipengaruhi oleh struktur planar aromatik yang memicu adsorpsi pada permukaan MWNT anodik. Ion-ion dalam larutan seperti iodide dan klorin juga dapat teroksidasi dengan melewati filter MWNT anodik dengan potensi yang minimal.

penambahan partikel SnO_2 juga mempengaruhi kinerja filter elektrooksidatif [16]. Aplikasi *treatment* tersebut dilakukan dengan melapisi permukaan CNT filter, diantaranya dengan konfigurasi C-CNT- HNO_3 , C-CNT-HCl, dan C-CNT-SS (C-CNT- HNO_3 yang dilapisipartikel SnO_2) untuk menghilangkan senyawa organik seperti metilen biru, fenol, methanol, dan formaldehid.

Jenis-jenis permukaan seperti karbon amorf, nanopartikel internal Fe_2O_3 , dan gugus *oxy* karakteristiknya dapat dipengaruhi oleh *treatment* yang dilakukan. Beberapa hasil menunjukkan bahwa modifikasi CNT- HNO_3 dan C-CNT- HNO_3 mempunyai arus yang sedikit lebih besar dari perkiraan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat proses anodik lainnya yang memberikan kontribusi pada arus, seperti eliminasi sifat korosi dari gugus *oxy-functional* atau peningkatan produksi oksigen [16]. Sementara itu, modifikasi C-CNT-SS memiliki arus yang lebih rendah dan modifikasi C-CNT-HCl memberikan pengaruh yang besar.

Peningkatan yang signifikan dengan *treatment* menggunakan HCl dibandingkan HNO_3 mengindikasikan bahwa grup *oxy-functional* yang terbentuk secara oksidatif juga menghalangi transfer elektron dengan mereduksi konduktivitas dari CNT [35]. Dengan mengaplikasikan kombinasi *treatment* antara C-CNT- HNO_3 dan C-CNT-HCl menghasilkan reduksi impedansi yang lebih besar dibandingkan dengan *treatment* masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa permukaan CNT sangat mempengaruhi resistansi elektrokimia terhadap reaksi transfer muatan *interfacial*. Namun, bagaimanapun, resistansi tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada kinerja elektrooksidatif.

Multiwalled carbon nanotube (MWNT) telah dikembangkan dan dimodifikasi dengan penambahan *support* berupa nanokomposit, yaitu Fe₃O₄ (Fe₃O₄-MWNT) yang berbasis super kapasitor [36]. Modifikasi tersebut dilakukan menggunakan teknik *chemical vapor deposition* (CVD) dan diaplikasikan untuk penghilangan ion *arsenic* (*arsenate* dan *arsenite*) serta desalinasi air laut. Upaya tersebut memberikan capaian efisiensi yang tinggi, terutama pada proses desalinasi air laut.

Beberapa contoh karakteristik permukaan CNT filter yang dipengaruhi oleh *treatment* diantaranya *amorphous carbon*, Fe₂O₃ internal, nano partikel, dan permukaan *oxy-group* yang ditunjukkan oleh lapisan permukaan tipis, *rust-colored internal spheres*, dan gugus karboksil serta hidroksil [6].

4.3 Oksidasi anoda dengan kombinasi *in situ*

Dalam sistem filtrasi yang menggunakan CNT berbasis elektrokimia, polutan organik hanya diadsorpsi dan dioksidasi melalui proses oksidasi langsung atau tidak langsung pada CNT filter bagian anodik [37], dan CNT filter digunakan untuk melawan katoda untuk menyediakan potensial yang diperlukan.

Katoda menyediakan elektron dan hanya *support* proses reduksi. Oleh karena itu, katoda tidak dapat digunakan secara langsung untuk mengoksidasi polutan organik pada air limbah. Katoda pada sistem *carbon nanotube* filtrasi dimanfaatkan untuk menghasilkan H₂O₂ sehingga memungkinkan terjadinya oksidasi lebih lanjut dari kontaminan kimia. Karena CNT filter dapat berfungsi sebagai katalis dalam proses reduksi oksigen, katoda CNT dapat digunakan untuk menghasilkan H₂O₂. Sebagai oksidator kuat, H₂O₂ dapat mengoksidasi berbagai polutan organik dan menghasilkan oksigen dan air sebagai produk samping setelah oksidasi.

Pada kondisi optimum, fluks H₂O₂ meningkat secara linier dengan meningkatnya laju alir. Hal tersebut mengindikasikan bahwa filtrasi dikendalikan oleh reaksi reduksi oksigen. Pada laju alir medium, sistem menjadi dibatas oleh transfer massa. Pemilihan laju alir pada nilai yang optimum menjadi hal penting pada proses ini, karena laju alir yang terlalu tinggi (lebih dari 4 ml/menit) akan merugikan bagi kinetika reduksi akibat tekanan yang dihasilkan menjadi semakin tinggi.

Di samping itu, fluks oksigen terlarut juga akan mempengaruhi fluks H₂O₂. Nilai fluks H₂O₂ meningkat dengan tingginya fluks oksigen terlarut mula-mula. Fluks maksimum H₂O₂ diperoleh pada potensial katoda -0,4 V dan fluks oksigen terlarut 1,95 mol/l/m².

<i>Methyl orange</i>	0,1	96,09
<i>Geosmin</i>	0,55	87,2

4.4 *Electro-Fenton*

Carbon nanotube yang berbasis *electro-Fenton* dikembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan H₂O₂ untuk menghasilkan agen Fenton sehingga mampu meningkatkan efisiensi sistem filtrasi CNT.

Dalam sistem ini, O₂ direduksi pada katoda CNT untuk memproduksi H₂O₂, kemudian H₂O₂ bereaksi lebih lanjut dengan Fe²⁺ sehingga menghasilkan radikal hidroksil (OH[•]) yang merupakan oksidator kuat dan dapat digunakan untuk mengoksidasi kontaminan (persamaan 1). Ion Fe³⁺ yang dihasilkan akan diregenerasi *in situ* di dalam katoda (persamaan 2). Hasil antara dioksidasi lebih lanjut di dalam anoda CNT [18].

Dengan reaksi oksidasi elektro-Fenton yang berkelanjutan ini, penghilangan kontaminan dapat mencapai hasil yang efektif melalui sistem elektrokimia.

4.5 Elektroda CNT untuk *microbial fuel cell*

Microbial fuel cell (MFC) merupakan salah satu metode pengolahan air limbah yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan energi listrik dengan menggunakan mikroorganisme. Kinerja dari MFC, seperti penghilangan *chemical oxygen demand* (COD) serta generasi listrik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya desain reaktor, pH, jenis mikroba, dan bahan elektroda.

Pada anoda, bahan organik dalam air limbah dioksidasi oleh mediasi *exoelectrogens*, yaitu mikroorganisme yang melakukan transfer elektron ke elektroda. Bahan anoda membutuhkan area spesifik untuk kolonisasi mikroba, konduktivitas yang tinggi, stabilitas, serta aktivitas katalitik. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan memanfaatkan bahan karbon, seperti *carbon paper* dan *carbon foam*, dimana kedua bahan tersebut banyak diaplikasikan pada anoda MFC. Namun karbon hanya memiliki aktivitas elektro katalitik yang rendah untuk reaksi yang melibatkan mikroba. Untuk mengatasi masalah tersebut, CNT hadir sebagai solusi dengan tingkat konduktivitasnya yang tinggi dan rasio permukaan terhadap volume nya berpotensi untuk digunakan sebagai bahan anoda. Namun CNT mempunyai tingkat toksisitas sel yang dapat menyebabkan inhibisi dan kematian bagi sel, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung.

CNT yang dilapisi dengan polimer konduktif, seperti polianilin, *polypyrrole* dapat digunakan sebagai bahan anoda [40,41] dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan luas permukaan spesifik dari elektroda serta meningkatkan efisiensi transfer muatan. Biokompatibilitas dari CNT juga dapat ditingkatkan dengan oksidasi permukaan [39]. Pelapisan CNT pada

Tabel 3. Penghilangan senyawa organik menggunakan teknologi filter elektrokimia dengan kombinasi *in situ* [19]

Senyawa organik	Konsentrasi (mmol/L)	Efisiensi (%)
<i>Tetracycline</i>	0,1	90,3

substrat berporos dengan skala makro dapat membentuk struktur tiga dimensi, dimana struktur tersebut akan menghasilkan interaksi yang kuat dengan biofilm mikroba dan memfasilitasi transfer elektron dari *exoelectrogen* ke permukaan elektroda. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penurunan hambatan transfer muatan dan meningkatkan kinerja dari MFC [42].

Pada katoda MFC, biasanya elektron diterima oleh oksigen yang merupakan akseptor electron terminal yang paling sesuai. Namun reaksi reduksi oksigen yang lemah pada kondisi operasi yang umum dapat mengurangi kinerja MFC. Beberapa bakteri mempunyai kemampuan untuk mengkatalisis reaksi reduksi oksigen pada katoda. Bentuk dan ukuran yang dimiliki oleh CNT menjadikannya dapat kontak dengan baik dengan pusat aktif redoks dari protein redoks di dalam bakteri tersebut, sehingga katoda yang berbasis CNT akan memfasilitasi transfer elektron dan meningkatkan reaksi reduksi oksigen [43]. CNT juga dapat dimanfaatkan sebagai support yang sangat baik untuk beberapa reaksi reduksi oksigen dengan katalis elektro, seperti mangan dioksida [44,45].

5 Reaktor *seepage carbon nanotube electrode*

Reaktor *seepage carbon nanotube electrode* (SCNE) didesain untuk memfasilitasi transfer massa kontaminan dari larutan *bulk* ke permukaan elektroda. Transfer massa keseluruhan akan meningkat secara signifikan dengan berpindahnya kontaminan melalui elektroda CNT berporos. Reaktor SCNE ini merupakan teknologi yang menjanjikan karena efisiensi energinya, serta berpotensi untuk mengolah air limbah.

Meskipun penghancuran senyawa organik melalui proses elektrokimia dilakukan dengan proses oksidasi, namun laju reaksinya dibatasi oleh difusi kontaminan. Oksidasi kontaminan dikontrol oleh laju dimana molekul organik mendifusi dari larutan *bulk* menuju permukaan elektroda.

Beberapa penelitian dilakukan untuk fokus pada peningkatan pergerakan kontaminan dalam larutan *bulk*, atau mengurangi ketebalan lapisan film dalam cairan melalui pengadukan secara mekanis [33]. Secara umum, tujuan utama penelitian tersebut adalah untuk meningkatkan laju transfer massa keseluruhan dari reaktor SCNE.

Reaktor dengan *seepage electrode* berhasil diaplikasikan untuk mendegradasi senyawa organik dengan efisiensi arus yang lebih tinggi serta konsumsi energi yang lebih rendah.

Dibandingkan dengan proses konvensional, reaktor SCNE memiliki beberapa kelebihan, di antaranya mampu menghilangkan warna dan COD dengan persentase lebih tinggi, efisiensi arus lebih tinggi, serta konsumsi energi lebih sedikit.

Reaktor SCNE mampu menghilangkan total warna dan COD hingga 94,4% dan 57,6% [33]. Kemampuan ini salah satunya dipengaruhi oleh perpindahan molekul organik dari larutan *bulk* ke permukaan elektroda yang lebih cepat dibandingkan proses konvensional.

Efisiensi arus pada proses elektrokimia didefinisikan sebagai fraksi arus yang digunakan untuk oksidasi senyawa organik [33]. Efisiensi arus pada SCNE lebih tinggi dibandingkan reaktor kontrol. Hal tersebut mengindikasikan bahwa SCNE lebih efisien dari sisi energi.

5.1 Parameter optimal pada reaktor SCNE

Kinerja reaktor SCNE dalam pengolahan air dipengaruhi oleh beberapa parameter penting, seperti potensial, elektrolit, pH, dan konsentrasi polutan.

Potensial merupakan parameter yang utama untuk dimanipulasi dalam upaya optimasi reaktor elektrokimia. Hal tersebut disebabkan karena potensial secara langsung menentukan reaksi samping serta efisiensi penghilangan kontaminan, dimana penghilangan warna dari suatu larutan menunjukkan korelasi positif dengan potensial. Penghilangan warna sedikit meningkat pada potensial di atas 10 V. Hal tersebut mungkin disebabkan reaksi sekunder dari evolusi oksigen juga dipercepat dengan meningkatnya potensial. Penghilangan senyawa organik tergantung pada potensial anoda.

Anion anorganik, seperti Cl^- , SO_4^{2-} yang terdapat pada air limbah atau yang ditambahkan sebagai reagen memiliki pengaruh signifikan pada laju reaksi total pada proses elektrokimia. Penghilangan warna menunjukkan korelasi yang positif dengan konsentrasi elektrolit yang digunakan. Salah satu contohnya adalah penambahan Na_2SO_4 terbukti mampu meningkatkan konduktivitas larutan, sehingga meningkatkan efisiensi arus.

Jenis elektrolit juga mempengaruhi efektifitas reaktor SCNE dalam menghilangkan senyawa organik. Selain Na_2SO_4 , penggunaan NaCl sebagai elektrolit pendukung juga mampu meningkatkan penghilangan senyawa organik.

Pada penghilangan warna, perbedaan pH tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Namun oksidasi elektrokimia pada reaktor SCNE menjadi proses yang menjanjikan untuk pengolahan senyawa organik dalam air limbah dengan kisaran pH yang luas. Adanya radikal bebas yang terlibat dalam oksidasi senyawa organik pada proses elektrokimia dapat menjelaskan pengaruh pH tersebut [33] (persamaan 3 dan 4).

Kedua persamaan di atas menjelaskan bahwa pada pH yang rendah, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, yang mengindikasikan adanya peningkatan konduktivitas. Namun pada kisaran pH 2 – 10, nilai tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan [33].

Penghilangan warna relatif rendah ketika konsentrasi kontaminan mula-mula 100 mg/L atau 200 mg/L [33]. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan dalam *treatment* ketika pewarna didegradasi saat waktu elektrolisis diperpanjang.

5.2 Prospek reaktor SCNE

Reaktor SCNE telah dikembangkan dan berhasil diaplikasikan untuk menghilangkan warna dalam larutan. Kinerja yang baik dengan konsumsi energi yang jauh lebih rendah dapat dicapai dengan meningkatkan laju transfer massa *overall* dari kontaminan.

6 Penutup

Teknologi *carbon nanotube filter* telah terbukti mampu untuk diaplikasikan dalam pengolahan air. CNT filter yang berbasis elektrokimia merupakan salah satu contoh perkembangan dari CNT filter yang mampu memberikan hasil lebih efektif dan efisien. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dan menjadi pertimbangan sebelum menggunakan teknologi tersebut diantaranya: (i) biaya, (ii) kelayakan operasional, (iii) kemampuan dalam pemisahan, dan (iv) kemampuan untuk digunakan kembali. Keempat aspek tersebut penting untuk diperhatikan, terutama untuk diaplikasikan dalam skala besar.

6.1 Biaya

Beberapa peneliti meyakini bahwa CNT filter sulit untuk diaplikasikan dalam skala besar akibat biaya yang diperlukan cukup tinggi. Namun hal tersebut terbantahkan dengan kemampuan teknologi CNT dalam menghasilkan kualitas tinggi dengan biaya yang rendah. CNT dapat dihasilkan dari dekomposisi hidrokarbon dalam reaktor *catalytic chemical vapor deposition* (CCVD) [48-50]. Konsep yang serupa dapat dikembangkan untuk menghasilkan CNT pada skala industri, dimana CNT dihasilkan melalui CCVD yang memanfaatkan *plug flow reactor* (PFR) atau *fluidized bed reactor* (FBR) yang mengandung katalis padat.

Liquefied petroleum gas (LPG) sebagai bahan karbon yang lebih murah dapat dimanfaatkan untuk menggantikan karbon murni seperti karbon monoksida, metana, etilen dalam skala besar produksi. Pemanfaatan tersebut mampu menghasilkan kemurnian lebih dari 97% [49].

6.2 Kelayakan operasional

Salah satu kelebihan penggunaan CNT filter adalah laju fluks yang tinggi dapat dicapai dengan tekanan yang rendah. Di samping itu, sifat alami *cytotoxic* dari CNT dapat mencegah akumulasi biofilm yang bersifat patogen pada permukaannya, lain halnya dengan GAC filter. Hal ini membuat proses pembersihan pada CNT jauh lebih mudah dibanding GAC filter [52].

CNT filter juga terbukti mampu menghilangkan partikel virus dan bakteri dari air pada tekanan kurang dari 11 bar, yang mengindikasikan bahwa energi yang diperlukan cukup rendah, sehingga biaya yang diperlukan lebih rendah dibandingkan teknologi pengolahan yang berbasis membran.

6.3 Kemampuan pemisahan

CNT filter terbukti efisien untuk menghilangkan bakteri dan virus. Bakteri dengan konsentrasi hingga 10^6 CFU/ml mampu tertahan sempurna dan terdeaktivasi oleh *carbon nanotube filter* [54]. Aplikasi nanofilter menunjukkan hasil paling baik untuk menghilangkan partikel virus pada konsentrasi 10^7 - 10^8 PFU/ml pada tekanan antara 8 dan 10 bar. Penghilangan partikel virus menggunakan CNT filter tergantung dari ketebalan lapisan filter sehingga memiliki karakteristik yang serupa dengan *depth filtration*.

6.4 Kemampuan untuk digunakan kembali

Beberapa filter polimer seperti selulosa asetat memiliki karakteristik permukaan yang *irreversible* sehingga perubahan sifatnya bergantung pada adsorpsi bakteri yang cukup kuat [8]. Berbeda dengan jenis filter tersebut, CNT filter dapat digunakan kembali karena sifat mekanisnya yang mampu mencegah deformasi. Di samping itu, CNT filter memiliki *support* pada teknik regenerasi termal yang sederhana, sementara pada membran polimer sifat tersebut tidak memungkinkan.

Daftar Pustaka

- [1] C.D. Vecitis, G. Gao, H. Liu, Electrochemical carbon nanotube filter for adsorption, desorption, and oxidation of aqueous dyes and anions, *J. Phys. Chem.* 115 (2011) 3621–3629.
- [2] C.F. De Lannoy, D. Jassby, K. Gloe, A.D. Gordon, M.R. Wiesner, Aquatic biofouling prevention by electrically charged nanocomposite polymer thin film membranes, *Environ. Sci. Technol.* 47 (2013) 2760–2768.
- [3] X. Sun, J. Wu, Z. Chen, X. Su, B.J. Hinds, Fouling characteristics and electrochemical recovery of carbon nanotube membranes, *Adv. Funct. Mater.* 23 (2013) 1500–1506.
- [4] M.S. Rahaman, C.D. Vecitis, M. Elimelech, Electrochemical carbon-nanotube filter performance toward virus removal and inactivation in the presence of natural organic matter, *Environ. Sci. Technol.* 46 (2012) 1556–1564.
- [5] S. Deng, Q. Zhang, Y. Nie, H. Wei, B. Wang, J. Huang, G. Yu, B. Xing, Sorption mechanisms of perfluorinated compounds on carbon nanotubes, *Environ. Pollut.* 168 (2012) 138–144.
- [6] G. Gao, C.D. Vecitis, Electrochemical carbon nanotube filter oxidative performance as a function of surface chemistry, *Environ. Sci. Technol.* 45 (2011) 9726–9734.
- [7] A.S. Brady-Estevez, M.H. Schnoor, C.D. Vecitis, N.B. Saleh, M. Elimelech, Multiwalled carbon nanotube filter: Improving viral removal at low pressure, *Langmuir*, 2010, 14975–14982.
- [8] A.S. Brady-Estevez, S. Kang, M. Elimelech, A single-walled carbon-nanotube filter for removal of viral and bacterial pathogens, *Small*, 2008, 4, 481–484.
- [9] C.D. Vecitis, M.H. Schnoor, M.S. Rahaman, J.D. Schiffman, M. Elimelech, Electrochemical multiwalled carbon nanotube filter for viral and bacterial removal and inactivation, *Environ. Sci. Technol.* 45 (2011) 3672–3679.

- [10] K. Rajeshwar, J.G. Ibanez, G.M. Swain, *Electrochemistry and the environment*, J. Appl. Electrochem. 24 (1994) 1077–1091.
- [11] G.S. Ajmani, D. Goodwin, K. Marsh, D.H. Fairbrother, K.J. Schwab, J.G. Jacangelo, H. Huang, Modification of low pressure membranes with carbon nanotube layers for fouling control, *Water Res.* 46 (2012) 5645–5654.
- [12] M.C. Gutierrez, M.A. Crespi, Review of electrochemical treatments for colour elimination. *J. Soc. Dyers Colour.* 115 (1999) 342-345.
- [13] M. Panizza, G. Cerisola, Removal of colour and COD from wastewater containing acid blue 22 by electrochemical oxidation, *J. Hazard. Mater.* 153 (2008), 83–88.
- [14] P. Canizares, J. Garcia-Gomez, C. Saez, M.A. Rodrigo, Electrochemical oxidation of several chlorophenols on diamond electrodes. Part II. Influence of waste characteristics and operating conditions, *J. Appl. Electrochem.* 34 (2004) 87–94.
- [15] M. Panizza, G. Cerisola, Influence of anode material on the electrochemical oxidation of 2-naphthol. Part 2. Bulk electrolysis experiments, *Electrochim. Acta* 49 (2004) 3221–3226.
- [16] G. Gao, C.D. Vecitis, Electrochemical carbon nanotube filter oxidative performance as a function of surface chemistry, *Environ. Sci. Technol.* 45 (2011) 9726–9734.
- [17] C.A. Martinez-Huitle, E. Brillas, Electrochemical alternatives for drinking water disinfection, *Angew. Chem., Int. Ed.* 2008, 47, 1998–2005.
- [18] S.A. Jame, Z. Zhou, Electrochemical carbon nanotube filters for water and wastewater treatment, *Nanotechnol. Rev.* 5 (2016) 41-50.
- [19] Y.B. Liu, H. Liu, Z. Zhou, T.R. Wang, C.N. Ong, C.D. Vecitis, Degradation of the common aqueous antibiotic tetracycline using a carbon nanotube electrochemical filter, *Environ. Sci. Technol.* 49 (2015) 7974–7980.
- [20] S. Nardecchia, D. Carriazo, M.L. Ferrer, M.C. Gutiérrez, F. Del Monte, Three dimensional macroporous architectures and aerogels built of carbon nanotubes and/or graphene: synthesis and applications, *Chem. Soc. Rev.* 42 (2013) 794–830.
- [21] Y. Ryu, L. Yin, C. Yu, Dramatic electrical conductivity improvement of carbon nanotube networks by simultaneous de-bundling and hole-doping with chlorosulfonic acid, *J. Mater. Chem.* 22 (2012) 6959-6964.
- [22] X. Qu, P.J.J. Alvarez, Q. Li, Applications of nanotechnology in water and wastewater treatment, *Water Res.* (2013).
- [23] V.K.K. Upadhyayula, S. Deng, M.C. Mitchell, G.B. Smith, Application of carbon nanotube technology for removal of contaminants in drinking water: A review, *Sci. Total Environ.* 408 (2009) 1-13.
- [24] Aryanti, P. T. P., Yustiana, R., Purnama, R. E. D., & Wenten, I. G. (2015). Performance and characterization of PEG400 modified PVC ultrafiltration membrane. *Membrane Water Treatment*, 6(5) 379-392
- [25] Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
- [26] Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
- [27] Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
- [28] Aryanti, P. T. P., Joscarita, S. R., Wardani, A. K., Subagjo, S., Ariono, D., & Wenten, I. G. (2016). The Influence of PEG400 and Acetone on Polysulfone Membrane Morphology and Fouling Behaviour. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(2), 135-149.
- [29] S. Iijima, Helical microtubes of graphitic carbon, *Nature* 354 (1991) 56–58.
- [30] K. Balasubramanian, M. Burghard, Chemically functionalized carbon nanotubes, *Small* 1 (2005) 180–192.
- [31] E. Unger, A. Graham, F. Kreupl, M. Liebau, W. Hoenlein, Electrochemical functionalization of multi-walled carbon nanotubes for solvation and purification, *Curr. Appl. Phys.* 2 (2002) 107-111.
- [32] S. Ohmori, T. Saito, Electrochemical durability of single-wall carbon nanotube electrode against anodic oxidation in water. *Carbon* 50 (2012) 4932–4938.
- [33] [28] R. Daghrir, P. Drogui, J. Tshibangu, N. Delegan, M.A. El Khakani, Electrochemical treatment of domestic wastewater using boron-doped diamond and nanostructured amorphous carbon electrodes. *Environ. Sci. Pollut. R* 21 (2014) 6578–6589.
- [34] M.H. Schnoor, C.D. Vecitis, Quantitative examination of aqueous ferrocyanide oxidation in a carbon nanotube electrochemical filter: effects of flow rate, ionic strength, and cathode material, *J. Phys. Chem. C* 117 (2013) 2855–2867.
- [35] M. Abda, Y. Oren, A. Soffer, The electrodeposition of trace metallic impurities: dependence on the supporting electrolyte concentration – a comparison between bipolar and monopolar porous electrodes, *Electrochim. Acta* 32 (1987) 1113–1115.
- [36] B. Delanghe, S. Tellier, M. Astruc, The carbon-felt flow-through electrode in waste water treatment: the case of mercury (II) electrodeposition, *Environ. Technol.* 11 (1990) 999–1006.
- [37] H. Yan, G. Pan, Z. Hua, X. Li, H. Chen, Effective removal of microcystins using carbon nanotubes embedded with bacteria, *Chin. Sci. Bull.* 49 (2004) 1694–1698.
- [38] J. Yang, J. Wang, J. Jia, Improvement of electrochemical wastewater treatment through mass transfer in a seepage carbon nanotube electrode reactor, *Environ. Sci. Technol.* 43 (2009) 3796-3802.
- [39] H. Liu, K.C. Zuo, C.D. Vecitis, Titanium dioxide-coated carbon nanotube network filter for rapid and effective arsenic sorption, *Environ. Sci. Technol.* 48 (2014) 13871–13879.
- [40] T.W. Ebbesen, H.J. Lezec, H. Hiura, J.W. Bennett, H.F. Ghaemi, T. Thio, Electrical conductivity of individual carbon nanotubes, *Nature* 382 (1996) 54-56.
- [41] A.K. Mishra, S. Ramaprabhu, Magnetite decorated multiwalled carbon nanotube based supercapacitor for arsenic removal and desalination of seawater, *J. Phys. Chem. C* 114 (2010) 2583–2590.
- [42] H. Liu, C.D. Vecitis, Reactive transport mechanism for organic oxidation during electrochemical filtration: mass-transfer, physical adsorption, and

- electron-transfer, *J. Phys. Chem. C* 116 (2012) 374-383.
- [43] Y. Liu, J. Xie, C.N. Ong, C.D. Vecitis, Z. Zhou, Electrochemical wastewater treatment with carbon nanotube filters coupled with in situ generated H₂O₂, *Environ. Sci.: Water Res. Technol.* 1 (2015) 769–778.
- [44] X. Liu, M. Wang, S. Zhang, B. Pan, Application potential of carbon nanotubes in water treatment: A review, *J. Environ. Sci.* 25 (2013) 1263-1280.
- [45] Y. Qiao, C.M. Li, S.J. Bao, Q.L. Bao, Carbon nanotube/polyaniline composite as anode material for microbial fuel cells, *J. Power Source* 170 (2007) 79-84.
- [46] Y.J. Zou, C.L. Xiang, L.N. Yang, L.X. Sun, F. Xu, Z. Cao, A mediatorless microbial fuel cell using polypyrrole coated carbon nanotubes composite as anode material, *Int. J. Hydrogen Energy* 33 (2008) 4856-4862.
- [47] Xie X, Hu L B, Pasta M, Wells G F, Kong D S, Criddle C S et al., 2011. Three-dimensional carbon nanotube textile anode for high performance microbial fuel cells. *Nano Letters*, 11(1): 291–296.
- [48] Liu X W, Sun X F, Huang Y X, Sheng G P, Wang S G, Yu H Q, 2011. Carbon nanotube/chitosan Nanocomposite as a biocompatible biocathode material to enhance the electricity generation of a microbial fuel cell. *Energy and Environmental Science*, 4(4): 1422–1427.
- [49] Chen Y F, Lv Z S, Xu J M, Peng D Q, Liu Y X, Chen J X et al., 2012. Stainless steel mesh coated With MnO₂/carbon nanotube and polymethylphenyl siloxane as low-cost and high performance microbial fuel cell cathode materials. *Journal of Power Sources*, 201: 136–141.
- [50] Zhang Y P, Hu Y Y, Li S Z, Sun J, Hou B, 2011b. Manganese dioxide-coated carbon nanotubes as a Improved Cathodic catalyst for oxygen reduction in a microbial fuel cell. *Journal of Power Sources*, 196(22): 9284–9289.
- [51] P. Canizares, J. Garcia-Gomez, C. Saez, M.A. Rodrigo, Electrochemical oxidation of several chlorophenols on diamond electrodes. Part II. Influence of waste characteristics and operating conditions, *J. Appl. Electrochem.* 34 (2004) 87–94.
- [52] F. Yi, S. Chen, C. Yuan, Effect of activated carbon fiber anode structure and electrolysis conditions on electrochemical degradation of dye wastewater, *J. Hazard. Mater.* 157 (2008) 79–87.
- [53] J.F. Colomer, C. Stephan, S. Lefrant, G.V. Tendeloo, I. Willems, Z. Konya, Large-scale synthesis of single-wall carbon nanotubes by catalytic chemical vapor deposition (CCVD) method, *Chem. Phys. Lett.* 317 (2000) 83-89.
- [54] Z. Qiang, H. JiaQi, W. Fei, X. GuangHui, W. Yao, Q. WeiZhong, Large scale production of carbon nanotube arrays on the sphere surface from liquefied petroleum gas at low cost, *Chin. Sci. Bull.* 52 (2007) 2896–2902.
- [55] Y. Wang, F. Wei, G. Luo, H. Yu, G. Gu, The large-scale production of carbon nanotubes in a nano-agglomerate fluidized-bed reactor, *Chem. Phys. Lett.* 364 (2002) 568–572.
- [56] A.E. Agboola, R.W. Pike, T.A. Hertwig, H.H. Lou, Conceptual design of carbon nanotube processes, *Clean Tech. Environ. Policy* 9 (2007) 289–311.
- [57] A.K. Camper, M.W. Lechevallier, S.C. Broadway, G.A. McFeters, Growth and persistence of pathogens on granular activated carbon filters, *Appl. Environ. Microbiol.* 50 (1985) 1378–1382.
- [58] S.T. Mostafavi, M.R. Mehrnia, A.M. Rashidi, Preparation of nanofilter from carbon nanotubes for application in virus removal from water, *Desalination* 238 (2009) 271–280.
- [59] A. Srivatsava, O.N. Srivatsava, S. Talapatra, R. Vajtai, P.M. Ajayan, Carbon nanotube filters, *Nat. Lett.* 3 (2004) 610–61.